

CONHECIMENTOS EM PRIMEIROS SOCORROS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14592213

FREITAS, Tayane Naraiane de¹
DIAZ, Flávia Batista Barbosa de Sá²
ALVES, Katiusse Rezende³

Objetivo: investigar o conhecimento de profissionais da área de educação sobre primeiros socorros. **Método:** estudo transversal, cuja coleta de dados foi realizada entre junho e dezembro de 2023, após aprovação pelo comitê de ética (parecer 5.759.598). Foi aplicado um questionário sobre dados sociodemográficos e conhecimento sobre o tema. As análises estatísticas foram realizadas no programa Stata/SE 13 for Windows a um nível de significância de 5% e os dados foram apresentados por meio de frequência relativa. **Resultados:** os resultados parciais mostram que do total de 424 participantes, a média de idade foi de 41,8 anos, 93% eram mulheres e 7% homens, 54,7% eram professores, 60% eram pretos ou pardos, 76,2% tinham ensino superior completo ou incompleto. Dentre os participantes 74% não realizou treinamentos anteriores, 32,5% já prestou assistência em engasgo, crises convulsivas e sangramentos. Em relação ao conhecimento, 69% e 93% referiram falta de conhecimento e conhecimentos insuficientes, respectivamente, e a identificação de obstrução total de vias aéreas (73%) e a posição correta das pás do desfibrilador externo automático (5,9%) alcançaram as maiores taxas de acertos e erros. **Conclusão:** os resultados mostram que há necessidade de investir em treinamentos para aumentar os conhecimentos destes profissionais sobre primeiros socorros.

Descritores: Capacitação de professores; Parada Cardiorrespiratória; Ressuscitação cardiopulmonar; Enfermagem; Atividades formativas.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: tayane.freitas@ufv.br

² Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: flaviabatista@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: katiusse@ufv.br